
ESTUDO INVESTIGATIVO SOBRE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA

Investigative Study on the Processes of Writing System

Fabio Colins¹

RESUMO

O sistema de escrita alfabética envolve vários aspectos denominados regras a qual o aprendiz deve se apropriar durante o processo de alfabetização para que seja um sujeito ativo na produção de conhecimento. Esta pesquisa teve como objetivo analisar os níveis de aquisição das propriedades referentes à escrita alfabética de estudantes do segundo ciclo do Ensino Fundamental, considerando um período de dois anos sem aulas presenciais. Para Isso, foi desenvolvida uma pesquisa de natureza qualitativa e do tipo exploratória. O contexto da investigação foi uma escola pública da rede municipal de Mocajuba-PA. Os participantes foram estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental. Foi aplicado um teste diagnóstico padronizado conforme as habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as dez propriedades do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). As respostas dos alunos foram interpretadas a partir do que pressupõe a teoria da psicogênese de Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Os resultados indicaram que muitos estudantes iniciaram o segundo ciclo do Ensino Fundamental sem dominar algumas propriedades essenciais para a compreensão do sistema notacional.

Palavras-chave: Alfabetização, Sistema de Escrita, Leitura, Escrita.

ABSTRACT

The alphabetic writing system involves several aspects known as rules, which learners must appropriate during the literacy process in order to become active subjects in the production of knowledge. This study aimed to analyze the levels of acquisition of the properties related to alphabetic writing among students in the second cycle of Elementary Education, considering a two-year period without in-person classes. To this end, a qualitative and exploratory research was conducted. The investigation took place in a public school within the municipal education network of Mocajuba-PA. The participants were 4th-grade Elementary Education students. A standardized diagnostic test was administered based on the skills outlined in the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC) and the ten properties of the Alphabetic Writing System (SEA). The students' responses were interpreted according to the assumptions of the psychogenesis theory proposed by Emília Ferreiro and Ana Teberosky. The results indicated that many students began the second cycle of Elementary Education without mastering some essential properties required for understanding our notational system.

Keywords: Literacy, Writing System, Reading, Writing.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Pesquisar sobre os níveis da alfabetização linguística na aquisição do sistema de escrita alfabética é fundamental para verificar o desenvolvimento cognitivo dos alunos em relação à aquisição das propriedades do SEA, sobretudo, após um período pandêmico sem aulas presenciais. Essa realidade ampliou os desafios em relação ao processo de alfabetização das crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

¹ Doutor, UFPA, fabicolins@ufpa.br, <https://lattes.cnpq.br/4404734777828009>, <https://orcid.org/0000-0002-9138-1712>

Nesse contexto, esta pesquisa defende o pressuposto de que entender o sistema notacional implica em reconhecer as regras de funcionamento do sistema de escrita alfabética, como a direcionalidade da leitura, a correspondência entre grafemas e fonemas, as regras de formação de palavras, entre outros elementos que constituem a estrutura da linguagem escrita. A aquisição desse sistema é um processo ativo inerente à aprendizagem da alfabetização, no qual os aprendizes formulam hipóteses, testam-nas e ajustam seu entendimento ao longo do tempo.

As escolas brasileiras têm enfrentado uma crise na alfabetização das crianças, e os desafios têm aumentado significativamente. Os professores do 4º e 5º anos dos anos iniciais sentem-se pressionados a alfabetizar seus alunos, ao mesmo tempo que precisam cumprir com o currículo de conteúdos. Diante desse contexto, foi desenvolvida esta pesquisa que teve como objetivo analisar os níveis de aquisição das propriedades referentes à escrita alfabética de estudantes do segundo ciclo do Ensino Fundamental, considerando um período de dois anos sem aulas presenciais.

Os resultados da pesquisa indicaram que muitos alunos não compreendem diferenças entre o sistema de escrita e outras formas gráficas de representação, assim como ainda tem alunos que cursavam o 4º ano do Ensino Fundamental e não dominavam convenções gráficas do SEA, como alinhamento, orientação e segmentação. Esses resultados são preocupantes e exigem de os sistemas de ensino organizarem políticas públicas de alfabetização paralela e ações pedagógicas voltadas para a recomposição das aprendizagens. Além disso, os professores dos anos iniciais precisam, urgentemente, de formação continuada em serviço. Necessitam que nas escolas seja implantada a cultura da formação em serviço, que o poder público invista na formação de professores alfabetizadores.

2 ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA TEORIA DA PSICOGÊNESE

Evidentemente, a alfabetização, como um processo comunicativo, é uma parte fundamental da experiência humana, e ao longo da história, as pessoas desenvolveram várias formas de se expressar e se comunicar. Inicialmente, a comunicação era realizada principalmente por meio de gestos, expressões faciais e vocalizações. Conforme as sociedades evoluíram, surgiu a necessidade de formas mais duradouras e complexas de comunicação, levando ao desenvolvimento da linguagem escrita (Barbosa, 2013).

Nesse contexto, a escrita é considerada como uma forma de representação da linguagem oral por meio de um sistema simbólico. Ela permite que as informações sejam registradas e compartilhadas ao longo do tempo e do espaço. A criação da escrita foi um marco importante na

história da comunicação humana. Segundo Barbosa (2013), diferentes civilizações ao redor do mundo desenvolveram seus próprios sistemas de escrita, como os hieróglifos egípcios, a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, o alfabeto grego e o chinês, entre muitos outros.

Morais (2012) afirma que a escrita não apenas facilitou a comunicação entre as pessoas, mas também permitiu a preservação e a transmissão de saberes, a disseminação de ideias e culturas e a construção de novos conhecimentos. Com o tempo, surgiram formas ainda mais avançadas de comunicação, como a impressão, a imprensa e, eventualmente, os meios de comunicação modernos (rádio, televisão), incluindo a *internet*. Portanto, vive-se em uma cultura escrita.

Aprender a ler e a escrever é uma necessidade das sociedades grafas. Hoje, as pessoas vivem em uma era em que a comunicação entre as pessoas é instantânea e global. Isso mostra que a escrita continua a desempenhar um papel fundamental na vida das pessoas, seja virtualmente ou no mundo físico. Além disso, novas formas de comunicação, como emojis e língua de sinais, por exemplo, continuam a evoluir, demonstrando a capacidade inata e contínua da humanidade para inovar e expandir suas formas de expressão e comunicação. Nesse contexto, a escola assumiu um papel importante, inserir a criança na cultura escrita.

A inserção da criança na cultura escrita perpassa pelo processo de alfabetização. Por outro lado, o conceito de alfabetização tem evoluído ao longo do tempo, e muitos especialistas buscam adotar uma visão mais abrangente desse processo. Tradicionalmente, a alfabetização era frequentemente associada apenas à capacidade de ler e de escrever (Soares, 2023). Contudo, atualmente, reconhece-se que a alfabetização vai além dessas habilidades básicas (ler e escrever), e é um processo contínuo que se estende ao longo da vida de uma pessoa.

Morais (2012) defende a ideia de que todos os dias deve-se expor às crianças a textos e a processos de leitura.

Assim propomos que, de segunda a sexta-feira, a escola permita às crianças a viver práticas de leitura e produção de gêneros textuais diversificados, e que no último ano da educação infantil e no ciclo de alfabetização assegure também momentos diários de reflexão sobre a notação alfabética (Morais, 2012, p. 24).

Quando uma pessoa ler uma obra literária ou escreve uma redação escolar, a alfabetização ganha novo sentido. De acordo com Soares (2023, p. 17), “ler e escrever significam apreensão e compreensão de significados expressos em língua escrita (ler) ou expressão de significados por meio da língua escrita (escrever)”. Desse modo, a alfabetização perpassa pela aquisição de um conjunto de habilidades que incluem não apenas a capacidade de decifrar palavras e compreender textos escritos, mas também a capacidade de analisar, interpretar e avaliar informações. Além disso, a alfabetização

é vista como uma ferramenta crucial para a participação efetiva na sociedade, envolvendo habilidades críticas de pensamento, resolução de problemas e comunicação.

Nessa perspectiva, a escola deve considerar que a leitura e a escrita são habilidades essenciais para a participação plena na sociedade contemporânea, mas também que se faz necessário criar condições para que os alunos desenvolvam a capacidade de lidar com informações em diversos formatos, incluindo mídia digital, visual e oral (Soares, 2023). A alfabetização midiática e a alfabetização digital, por exemplo, são conceitos que ganharam destaque atualmente, e a escola precisa acompanhar as diversas perspectivas de alfabetização.

Por outro lado, ainda está longe de a escola proporcionar aos alunos novas perspectivas de alfabetização, como a midiática e a digital. Soares (2023, p. 24) afirma que “o processo de alfabetização, na escola, sofre, talvez mais que qualquer outra aprendizagem escolar, a marca da discriminação em favor das classes socioeconomicamente privilegiadas”. Por isso, o professor alfabetizador deve estabelecer metas para o ensino de alfabetização, sobretudo, ele precisa saber o que ensinar e como ensinar.

A experiência escolar tem mostrado que os professores dos anos iniciais de escolarização não apresentam nas suas práticas uma metodologia de alfabetização, pois se tem perdido muito tempo discutindo sobre métodos e pouco debatido as metodologias de alfabetização. Por isso, o alfabetizador precisa conhecer os pressupostos teóricos da Psicogênese da Escrita.

A teoria desenvolvida por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, conhecida como Psicogênese da Língua Escrita, representa uma abordagem inovadora e influente na compreensão do processo de alfabetização das crianças e dos adultos. Segundo Morais (2012), essa teoria foi apresentada no livro “Psicogênese da Língua Escrita”, publicado em 1979, e teve grande repercussão no Brasil e em outros países.

Nesse contexto, a teoria da Psicogênese da Língua Escrita destaca dois aspectos fundamentais para que o alfabetizador entenda a abordagem proposta pelas pesquisadoras: Concepção de Aprendizagem Ativa e Apropriação de um Sistema Notacional.

A Psicogênese destaca a concepção ativa de aprendiz, considerando que as crianças não são receptáculos passivos de conhecimento, mas sim construtores ativos de suas próprias compreensões sobre o SEA (Morais, 2012). Nesse caso, o processo de alfabetização é visto como um ato de construção de conhecimento, em que as crianças formulam hipóteses sobre a escrita, testam-nas e ajustam seu entendimento conforme interagem com a linguagem escrita.

Sobre a apropriação de um sistema notacional, Soares (2022) afirma que, contrariamente à ideia tradicional de que o processo de alfabetização consiste apenas na aprendizagem de um código, a Psicogênese propõe que os aprendizes não apenas decifram símbolos, mas buscam compreender os princípios subjacentes a um sistema de escrita notacional. Isso significa afirmar que a criança não está apenas decorando letras e sons, mas está se apropriando de um sistema simbólico que tem regras e significados próprios.

Esses dois pontos (a *Concepção de Aprendizagem Ativa* e a *Apropriação de um Sistema Notacional*) influenciaram significativamente a prática educacional no Brasil, dando origem a abordagens mais centradas no aluno, que consideram as hipóteses e o pensamento dos aprendizes como centrais para o processo de alfabetização. Ademais, a ideia de apropriação de um sistema notacional também influenciou a forma como os currículos e os parâmetros curriculares nacionais foram desenvolvidos, inclusive a atual BNCC, buscando uma compreensão mais ampla e profunda da alfabetização para além da simples decodificação de palavras.

Além disso, a teoria da Psicogênese da Escrita trouxe desafios, especialmente no que diz respeito à necessidade de repensar métodos de ensino e avaliação, mas também enriqueceu a compreensão do processo de alfabetização, reconhecendo a complexidade e a ativa participação do aluno nesse processo.

Nessa perspectiva ler e escrever são processos cognitivos que exigem da criança se apropriar das propriedades sistema de escrita alfabética, as quais são compostas por um conjunto de regras que determinam a relação grafofonêmica (relação letra-som). Por isso, o alfabetizador precisa entender que a aquisição das propriedades do SEA não ocorre de forma natural, faz-se necessário que sejam ensinadas. Segundo Moraes (2012, p. 51), a apropriação do SEA não ocorre da noite para o dia, mas pressupõe um percurso evolutivo, de reconstrução, no qual a atividade do aprendiz é o que gera, gradualmente, novos conhecimentos” sobre as propriedades do SEA, levando o aluno rumo à hipótese alfabética.

O termo “sistema notacional” refere-se, segundo Moraes (2012), a um conjunto de regras ou propriedades relacionadas à representação da linguagem escrita. No contexto da Psicogênese da Língua Escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, o sistema notacional se relaciona especificamente com as regras e princípios subjacentes ao sistema alfabético, conforme as propriedades do quadro 1.

Quadro 1: Propriedades do Sistema de Escrita Alfabética.

Propriedade	Habilidades Linguísticas
<i>Propriedade 1</i>	Escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que são diferentes de números e de outros símbolos.
<i>Propriedade 2</i>	As letras têm formatos fixos e pequenas variações que produzem mudanças em sua identidade (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos variados (P, p, P, p).
<i>Propriedade 3</i>	A ordem no interior das palavras não pode ser mudada.
<i>Propriedade 4</i>	Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras.
<i>Propriedade 5</i>	Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras e nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer formas.
<i>Propriedade 6</i>	As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem (Realismo nominal).
<i>Propriedade 7</i>	As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos.
<i>Propriedade 8</i>	As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra.
<i>Propriedade 9</i>	Além de letras, na escrita de palavras, usam-se, também, algumas marcas (acentos) que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem.
<i>Propriedade 10</i>	As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais (CV, CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC, CVVV), mas a estrutura predominante no português é a sílaba CV (consoante – vogal), e todas as sílabas do português contêm, ao menos, uma vogal.

Fonte: Morais (2012, p. 51).

Essas propriedades apresentam um conjunto de conhecimentos sobre o SEA que precisam ser ensinados às crianças em processo de alfabetização. Desse modo, ao se apropriar de um sistema notacional, as crianças estão tentando compreender as convenções que regem a representação escrita da linguagem. Isso vai além da simples associação de letras e sons, mesmo porque uma mesma letra pode representar sons distintos. Apropriar-se do SEA envolve a compreensão das relações grafonêmicas do português brasileiro. Portanto, o sistema notacional abrange, por exemplo, a compreensão de que as letras representam unidades sonoras (fonemas) e que a ordem das letras em uma palavra tem um determinado significado.

Portanto, ao considerara alfabetização como a apropriação de um sistema notacional, enfatiza-se a compreensão mais profunda e abrangente das regras que regem a linguagem escrita, indo além da simples decodificação e promovendo uma compreensão mais ativa e significativa da escrita alfabética.

3 O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa (Oliveira, 2014), ou seja, um processo de reflexão e análise das aprendizagens dos alunos em relação à apropriação do SEA. Em relação ao objetivo

desta pesquisa, ela é do tipo exploratória, isto é, “uma pesquisa que objetiva dar uma explicação geral sobre determinado fato, através da delimitação do estudo, levantamento bibliográfico, leitura e análise de documentos e testes” (Oliveira, 2014, p. 65).

O contexto da pesquisa foi uma escola da rede de ensino municipal, localizada no município de Mocajuba-PA. Essa instituição atendeu, em 2025, cerca de 410 alunos, distribuídos em dois turnos, manhã e tarde. Ela ofereceu turmas do 3º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental. No projeto pedagógico da escola não há ações voltadas especificamente para a alfabetização das crianças.

Em termos de infraestrutura, a escola dispõe de 13 salas de aula, incluindo 1 sala de atendimento especializado (AEE), 1 sala dos professores, 1 biblioteca ou sala de leitura, 1 sala de arquivos, 1 sala para as aulas do Programa Brasil na Escola, 4 banheiros, sendo 2 para os alunos (masculino e feminino), 1 na sala dos professores e 1 na sala do AEE. Além disso, outros espaços como diretoria, secretaria, cozinha e pátio destinado à recreação. A maioria dos alunos atendidos pela escola são moradores do próprio bairro onde a instituição está situada. Além dessa escola, há uma outra no bairro atende as crianças da Educação Infantil.

A construção das informações deu-se a partir da aplicação de um teste diagnóstico que avaliou as propriedades do SEA apropriadas pelos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. O teste foi aplicado ainda no primeiro semestre de 2025, possibilitando identificar o perfil de entrada dos alunos do 4º ano em relação à proficiência na alfabetização linguística.

O teste padronizado foi elaborado conforme as orientações da BNCC em relação às habilidades envolvidas no processo de alfabetização:

compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas (outros sistemas de representação); dominar as convenções gráficas (letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e script); conhecer o alfabeto; compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita; dominar as relações entre grafemas e fonemas (Brasil, 2018, p. 93).

O teste de avaliação do processo de apropriação das propriedades do SEA era composto por 9 itens, conforme as habilidades do quadro 2.

Quadro 2: Habilidades Linguísticas Avaliadas.

Habilidades	Não	Parcial	Sim
H1: Compreender diferenças entre o sistema de escrita e outras formas gráficas de representação.			
H2: Conhece o alfabeto e diferentes tipos de letras.			
H3: Dominar convenções gráficas (orientação, alinhamento, segmentação).			
H4: Reconhecer unidades fonológicas (rimas, sílabas).			

H5: Dominar a natureza alfabética do sistema.			
H6: Utilizar princípios ortográficos nas relações (regulares) entre grafemas/fonemas.			

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

Os testes possibilitaram verificar se os estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental já conheciam o alfabeto e a mecânica da leitura e da escrita. Observe os itens:

Teste Diagnóstico

1) Observe o quadro abaixo. Use o lápis para colorir de:

Azul o quadrinho com números;

Vermelho o quadrinho com uma palavra;

Amarelo o quadrinho com os sinais de pontuação.

?;.:!	+ -X\$%
216890	CANETA

2) Escreva nos quadrinhos abaixo as letras que seu (sua) professor (a) ditar. Se você não souber alguma letra, deixe o quadrinho vazio.

3) Leia as palavras da primeira coluna, com ajuda do(a) professor(a). Ligue as palavras iguais em cada coluna, como no modelo.

4) Leia a quadrinha abaixo com a ajuda de seu professor ou professora: Circule cada palavra da quadrinha.

REI, CAPITÃO
SOLDADO, LADRÃO
MOÇA BONITA
DO MEU CORAÇÃO

5) Realizar oralmente a atividade lúdica “*Lá vai uma barquinha carregadinha de...*”, pedindo para cada criança da turma ou do grupo completar a frase com palavras terminadas em -ão, -eza, -ol, -inha, etc.

6) Ler para os alunos cada par de palavras e pedir que digam quais pares os sons combinam.

1) GATO - CACHORRO
2) ANEL – CHAPÉU
3) BORRACHA – LÁPIS
4) MEIA – AREIA
5) PÃO – CAFÉ
6) LIMÃO – CHÃO
7) UVA – LUVA
8) SAPATO - PÉ

7) Apresentar para as crianças uma folha com as palavras abaixo e pedir que elas *façam um X onde estiver escrita a palavra BOI*. (exemplo de instrução falada pelo(a) professor(a): “*faça um X onde está escrita a palavra boi.*”)

PERNILONGO

BOI

FORMIGA

8) Escreva uma lista com quatro brincadeiras que você conhece.

9) Escreva nas linhas abaixo o texto que seu (sua) professor(a) vai ditar.

*Você pensa que sabe tudo
Borboleta sabe mais
Ainda de perna para cima
Coisa que você não faz*

Esse teste foi aplicado para 16 alunos da turma do 4º ano do período da manhã. A aplicação teve duração de 2 horas. Os participantes não tiveram ajuda para responder, nem consultaram nenhum material de apoio. Os registros foram feitos por meio de lápis e papel, de acordo com a figura 1.

Figura 1: Registro do Teste Diagnóstico.

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

Esses registros (figura 1) foram analisados com base nos procedimentos do método de *Análise de Conteúdo* (Bardin, 2011). Esse método consiste em

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição e de análise do conteúdo das mensagens indicadores (qualitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (Bardin, 2016, p. 48).

Portanto, de acordo com esse método, a intenção do processo de análise permitiu realizar inferências sobre as propriedades já consolidadas pelas crianças acerca do SEA, além daquelas que ainda não foram aprendidas, conforme discute-se na próxima seção.

4 NÍVEL DE APROPRIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO SISTEMA NOTACIONAL

Os resultados dos testes possibilitaram inferir que quando a criança busca se apropriar de um sistema notacional relacionado à escrita, é fundamental que ela compreenda e internalize as regras, propriedades e convenções desse sistema. Por isso, antes de internalizar um sistema notacional, faz-se necessário entender as regras subjacentes, por exemplo, a relação entre letras e sons ou a diferenciação entre letras do alfabeto e outros símbolos.

Desse modo, o quadro 3 mostra uma síntese dos resultados em relação às habilidades avaliadas por meio dos testes.

Quadro 3: Aquisição das Habilidades Linguísticas.

Habilidades	Não	Parcial	Sim
H1: Compreender diferenças entre o sistema de escrita e outras formas gráficas de representação.	3	2	11
H2: Conhece o alfabeto e diferentes tipos de letras.	2	3	11
H3: Dominar convenções gráficas (orientação, alinhamento, segmentação).	3	5	8
H4: Reconhecer unidades fonológicas (rimas, sílabas).	4	7	5
H5: Dominar a natureza alfabética do sistema.	3	10	3
H6: Utilizar princípios ortográficos nas relações (regulares) entre grafemas/fonemas.	7	6	3

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

O quadro 3, de modo geral, mostra as habilidades que já foram consolidadas, as que ainda não foram consolidadas pelos participantes e as habilidades que estão em processo de aquisição. Por exemplo, cerca de 62,5% dos participantes não dominavam a natureza alfabética do sistema, ou seja, não conseguem escrever espontaneamente. O rendimento dos participantes no teste pode ser melhor visualizado no gráfico abaixo.

Gráfico 1: Aquisição das Habilidades Linguísticas.

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

Segundo o gráfico 1, é preocupante observar que um aluno chegou ao 4º ano do Ensino Fundamental sem dominar uma propriedade básica do sistema de escrita alfabética, como: *compreender diferenças entre o sistema de escrita e outras formas gráficas de representação*. Os resultados mostram que cerca de 18,75% ou 3 alunos não conseguem diferenciar letras de outros símbolos gráficos, de acordo com a figura abaixo.

Figura 2: Registro do Teste Diagnóstico.

1) Observe o quadro abaixo. Use o lápis para colorir de:
Azul o quadrinho com números;
Vermelho o quadrinho com uma palavra;
Amarelo o quadrinho com os sinais de pontuação.

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

A figura 2 mostra que o aluno não sabe diferenciar letras de outras formas gráficas, uma habilidade fundamental para a apropriação do sistema notacional, pois o aluno precisa compreender que o SEA baseia-se em um conjunto de símbolos (letras) que representam unidades sonoras (fonemas), que a escrita segue uma ordem linear, da esquerda para a direita, que deixa-se um espaço em branco entre as palavras e que o texto precisa seguir uma estrutura organizada.

Esses resultados permitem refletir que se apropriar do SEA “não ocorre da noite para o dia, mas, sim, pressupõe um percurso evolutivo, de reconstrução” (Morais, 2012, p. 52). Contudo, essa aprendizagem necessita da intervenção pedagógica do alfabetizador, e que ele compreenda que a apropriação do SEA é um processo dinâmico que envolve o domínio de habilidades linguísticas que precisam ser ensinadas de maneira sistemática. Portanto, defende-se o estudo de metodologias de alfabetização centradas nos pressupostos da teoria da Psicogênese da Língua Escrita.

Sobre o conhecimento das letras do alfabeto, foi proposto um item. Os resultados mostraram que cerca de 68,75% dos participantes já conhecem as letras, conforme a figura 3.

Figura 3: Registro do Teste Diagnóstico.

2) Escreva nos quadrinhos abaixo as letras que seu (sua) professor (a) ditar. Se você não souber alguma letra, deixe o quadrinho vazio.

P	m	R	L	B	T	M	P	A	O
D	F	H	V	G	Y	E	Q	I	Λ

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

Em relação à habilidade 2 (figura 3), ou seja, conhecer as letras do alfabeto e os tipos de letras, percebe-se que quase todos os alunos já dominam essa propriedade. No entanto, isso não é garantia de que o aluno será alfabetizado. Vale a pena destacar que *conhecer o alfabeto e diferentes tipos de letras* não se resume a solicitar que os alunos façam cópias e cópias de letras. O alfabetizador precisa propor atividades que os alunos compreendam que em início de frases ou de nomes próprias utiliza-

se letras maiúsculas que são diferentes das minúsculas. Consiste também em saber responder atividades desta natureza, segundo a figura 4.

Figura 4: Registro do Teste Diagnóstico.

3) Leia as palavras da primeira coluna, com ajuda do(a) professor(a). Ligue as palavras iguais em cada coluna, como no modelo.

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

O alfabetizador precisa proporcionar aos seus alunos atividades em que tenham que identificar a mesma palavra com letras distintas (cursiva e imprensa). Além disso, a criança precisa saber que “dos 26 grafemas do alfabeto, apenas sete – p, b, t, d, f, v, k – apresentam uma relação regular direta entre fonema e grafema e essas são justamente as consoantes bilabiais, linguodentais e labiodentais surdas e sonoras” (Brasil, 2018, p. 92). Percebe-se que, no trabalho de alfabetização, o alfabetizador precisa ter conhecimento sobre as relações grafofonêmicas do português do Brasil. Portanto, realizar exercícios repetitivos de copiar ou colorir letras não irão garantir às crianças que se apropriem das propriedades 1 e 2 do SEA. É preciso o alfabetizador elaborar atividades de alfabetização em que os alunos possam refletir sobre a escrita e suas especificidades.

Outra habilidade que merece destaque refere-se a *reconhecer unidades fonológicas (rimas, sílabas)*. O gráfico 1 mostrou que apenas 5 alunos ou 31,25% acertaram o item ou já se apropriaram dessa habilidade. Identificar rimas consiste em uma habilidade básica para o processo de alfabetização. Moraes (2023, p. 41) afirma que “praticar uma conduta metalinguística é, portanto, refletir sobre a linguagem”, conforme a imagem 5.

Figura 5: Reflexão Metalinguística.

6) Diga quais pares os sons combinam.

- 1) GATO - CACHORRO
- 2) ANEL - CHAPÉU
- 3) BORRACHA - LÁPIS
- 4) MEIA - AREIA
- 5) PÃO - CAFÉ
- 6) LIMÃO - CHÃO
- 7) UVA - LUVA
- 8) SAPATO - PÉ

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

Na figura 5, percebe-se que o aluno não conseguiu relacionar as palavras que rimam, ou seja, não apresentou consciência fonológica. Segundo Morais (2023), as habilidades metafonológica permitem ao aluno entender que as palavras “carro” e “cachorro” iniciam com a mesma sílaba sonora, enquanto as palavras “meia” e “areia” rimam, isto é, terminam com a mesma sílaba sonora, o que é fundamental para a criança em processo de alfabetização compreender que palavras distintas podem compartilhar, no início ou no final da palavra, as mesmas sequências de letras (C-A, E-I-A) e se apropriar daquelas correspondências fonográfêmicas.

Na alfabetização, o professor precisa propor às crianças atividades em que elas possam refletir sobre os segmentos sonoros da fala e manipulá-los. Para Soares (2022), esse trabalho pedagógico envolve a compreensão e a habilidade de trabalhar conscientemente com os sons da linguagem falada, sem necessariamente envolver o significado das palavras. A consciência fonológica, portanto, é uma habilidade linguística fundamental no processo de alfabetização, pois está fortemente relacionada ao desenvolvimento das habilidades da lectoescrita.

Sugere-se aos professores alfabetizadores as atividades que promovem a consciência fonológica: segmentação de palavras em sílabas orais e escritas; manipulação de sons, como trocar o fonema inicial de uma palavra para gerar uma nova palavra (**gato** => **pato**); rimas e aliterações a partir de gêneros textuais como poemas, parlendas, cantigas de roda; consciência silábica, como manipular sílabas de uma palavra para criar uma palavra nova (**gato** => **foto** ou **fita** => **filho**); e associação entre letras e sons, como relacionar os sons da fala aos símbolos gráficos (letras) que representam na escrita.

Explorar nas aulas de alfabetização a consciência fonológica ajuda no domínio das propriedades do SEA, visto que o desenvolvimento da consciência fonológica é um indicador importante no caminho para a aquisição da leitura e da escrita. Permite, portanto, que as crianças compreendam a estrutura sonora das palavras e usem esse conhecimento para ler palavras.

O item da figura 6 merece destaque. Ele avaliava as seguintes habilidades: *Utilizar princípios ortográficos nas relações (regulares) entre grafemas/fonemas e dominar a natureza alfabética do sistema notacional*. Para isso, tinham que responder à atividade: Escreva nas linhas abaixo o texto que seu (sua) professor(a) vai ditar.

Figura 6: Atividade do teste.

Você pensa que sabe tudo
Borboleta sabe mais
Ainda de perna para cima
Coisa que você não faz

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

Nessa atividade, somente 3 estudantes conseguiram escrever o texto. Isso mostra que cerca de 81,25% dos participantes não dominam a natureza alfabética do sistema notacional. Essa realidade possibilita inferir que alfabetizar vai além do simples ensino das letras do alfabeto e de suas correspondências sonoras. Trata-se, portanto, de um processo complexo que envolve a apropriação pelo aluno da ortografia da língua escrita. Observe uma das respostas dadas pelos alunos:

Figura 7: Produção Textual.

9) Escreva nas linhas abaixo o texto que seu (sua) professor(a) vai ditar.

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

A figura 7 mostra que o professor alfabetizador precisa trabalhar a leitura e a escrita de maneira articulada, pois são dois processos mútuos. Por exemplo, é preciso que o aluno entenda as convenções ortográficas da língua portuguesa falada no Brasil, como as regras de formação das sílabas, acentuação, o uso correto de letras maiúsculas e minúsculas, entre outros. Então, o conhecimento ortográfico é essencial para a consolidação das propriedades do SEA.

Alfabetizar é um processo que vai além de aprender a decodificar palavras, alfabetizar envolve, segundo Soares (2022), ensinar aos alunos a relação sistemática entre letras e sons. Isso inclui a compreensão de combinações de letras que representam fonemas específicos, por exemplo, a escrita da palavra **chicote** e diferente da escrita da palavra **xícara**, mesmo que os fonemas iniciais sejam semelhantes. Por isso, os alunos precisam praticar, diariamente, a leitura e a escrita de gêneros textuais diversos, utilizando o conhecimento fonológico e ortográfico adquirido para compreender textos e expressar suas próprias ideias por escrito.

Em síntese, os resultados mostraram que, mesmo cursando o 4º ano do Ensino Fundamental, muitas crianças chegam ao final dessa etapa da Educação Básica sem ter se apropriado das regras de funcionamento do sistema notacional. Por outro lado, o teste diagnóstico permitiu inferir que o alfabetizador deve compreender que, como afirmou Soares (2022), *toda criança pode aprender a ler e a escrever*, mas para isso requer que o alfabetizador sistematize suas atividades rotineiras a partir de estudos científicos, como por exemplo, a teoria da Psicogênese da Língua Escrita.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa, que teve como objetivo *analisar os níveis de aquisição das propriedades referentes à escrita alfabética de estudantes do segundo ciclo do Ensino Fundamental, considerando um período de dois anos sem aulas presenciais*, possibilitou inferir que o processo de alfabetização das crianças não pode se dar de forma mecânica, como se o SEA fosse um código. Pelo contrário, a alfabetização está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento, por exemplo, do vocabulário e de suas relações grafofonêmicas e fonografêmicas.

Vale destacar também que a leitura e a escrita são formas de interação com o mundo, e os alunos devem ser capazes de atribuir significado às palavras e aos textos que encontram no seu dia a dia. Para isso, o alfabetizador precisa propor aos estudantes atividades diversificadas: jogos, brincadeiras, leituras e práticas de escrita. Ao diversificar as propostas de ensino de alfabetização, o alfabetizador permite atender às diferentes necessidades educacionais e promover uma compreensão mais profunda do SEA.

Sobre a consolidação das propriedades do SEA, o alfabetizador pode tornar suas aulas mais significativas para que as crianças compreendam as diferenças entre o sistema notacional e outras formas gráficas e conheçam o alfabeto e os diferentes tipos de letras. Por exemplo, trazer para a sala de aula símbolos diversos: bandeiras de países, escudos dos times do campeonato brasileiro, sinais em Libras, sinais de trânsito, emblemas, símbolos religiosos etc. Assim como, propor exercícios de desenho de pequenas formas, tais como círculos, traços, quadrados, ângulos, curvas, espirais, composições de formas diversas.

Para explorar a consciência fonológica no processo de alfabetização, cabe ao alfabetizador criar, nas suas aulas de alfabetização, listas de palavras que começam com o mesmo som, ou seja, de palavras que rimam (rimas perfeitas, rimas imperfeitas); acompanhar canções que apresentam repetições de sílabas; criar com as crianças melodias e cantá-las em diversas sílabas: la-la-lala... ta-

ta-tata... bum-bum-bumbum; brincar de telefone sem fio; imitar sotaques, entre outras atividades criativas.

Portanto, o professor alfabetizador precisa entender que a alfabetização é um processo contínuo e gradual, isso é fundamental. Além disso, compreender que os alunos passam por estágios diferentes de aquisição das propriedades do SEA e adquirem essas habilidades ao longo do tempo. Portanto, defende-se que o alfabetizador precisa conhecer os pressupostos teóricos da Psicogênese da Língua Escrita, pois assim ele oferecerá, com intencionalidade pedagógica, apoio contínuo e estratégias pedagógicas eficazes essenciais para ajudar os alunos a se apropriarem da ortografia da língua escrita e das regras do sistema notacional.

REFERÊNCIAS

Bardin, L. **Análise de Conteúdo**. 2. ed. Lisboa: Edições, 2011.

Brasil. **Base Nacional Comum Curricular**: educação é a base. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: basenacionalcomum.mec.gov.br. Acessado em: Out. 2023.

Morais, A. G. de. **Consciência fonológica na educação infantil e no ciclo de alfabetização**. Belo Horizonte: Autêntica, 2023.

Morais, A. G. de. **Sistema de escrita alfabética**. São Paulo: Melhoramentos, 2012.

Oliveira, M. M. de. **Como fazer pesquisa qualitativa**. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

Soares, M. **Alfaletrar**: toda criança pode aprender a ler e a escrever. São Paulo: Contexto, 2022.

Soares, M. **Alfabetização e Letramento**. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2023.